

Как устоять в испытании засухой?

Анализ. Размышления. Опыт передовых хозяйств.

Окончание полевого сезона 2021 года для научных сотрудников Курганского НИИСХ запомнилось интересными встречами с практиками на зауральских полях. Во второй половине августа – начале сентября группа ученых посетили ряд достаточно крупных (площадь пашни более 10 тыс. га) и успешных сельскохозяйственных предприятий Курганской области, которым среди немногих в Зауралье удалось справиться с испытанием засухой 2021 года и получить среднюю урожайность зерновых и зернобобовых культур 15-20 ц/га на фоне среднеобластной 11 ц/га. Целью ученых стало ознакомление с реальной ситуацией на полях хозяйств разных районов и природных зон области: Каргапольского (северо-западная зона), Щучанского (центральная зона), Варгашинского (восточная зона), Половинского, Целинного, Звериноголовского (южная зона).

*Текст: НЕМЧЕНКО В.В., г.н.с.
НЕСТЕРОВА Е.В., в.н.с., СТЕПНЫХ Н.В., в.н.с.
КЕКАЛО А.Ю., в.н.с., Курганский НИИСХ –
филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН*

Во время поездок была проведена оценка состояния посевов сельскохозяйственных культур, даны рекомендации по уборке урожая, использованию гербицидов и десикантов, состоялся познавательный диалог по другим сельскохозяйственным вопросам. Главной ценностью встреч стало знакомство с богатым производственным опытом, позволившим получить результат в столь непростой полевой сезон, неравномерный по уровню дневных температур и распределению осадков.

Несмотря на аномально сухие и жаркие апрель, май и июнь, в июле благодатные дожди порадовали зауральцев и спасли мно-

гие, уже погибающие посевы (рисунк 1). Но и сорные растения воспользовались поступившей влагой и отмечалась массовая «вторая волна» сорняков на полях, что вызвало необходимость либо в дополнительной химпрополке, либо в десикации посевов. Прошедшие дожди простилировали кущение у злаковых культурных растений и формирование подгона и подседа.

Однако наибольшая польза от июльских дождей была для полей, засеянных в поздние, в том числе июньские сроки. Раннемайские посевы пшеницы, фактически оказавшись без продуктивной почвенной влаги в важнейшую фазу – кущение-выход в трубку (критический период влагопотребления, влияющий на размер и озерненность колоса), в большинстве хозяйств существенно снизили продуктивность, которая составила не только 8-10 ц/га, но на отдельных полях и 3-5 ц/га.

Кроме того, даже эти июльские осадки выпали неравномерно: в одних районах больше, а в других – в разы меньше, чем в других. Особенно засушливыми условиями в течение всей вегетации, в том числе в июле, характеризовалась северо-западная зона. Наибольшее количество осадков (97-125 мм) зафиксировано на метеостанциях в г. Кургане, с Звериноголовское, п. Памятное (рис. 2).

Поэтому и картина урожайности сельхозкультур по области в разрезе хозяйств и даже отдельных полей сложилась весьма разнородная. Однако оказалось, что урожайность по районам далеко не всегда была тесно связана с выпавшими в районе осадками (рис. 3). При одних и тех же погодных условиях урожайность отличалась как среди разных культур, так и одной культуры на фоне разных антропогенных факторов, а ряд хозяйств в результате получили высокую экономическую эффективность растениеводства, и способствовал этому целый ряд причин.

Одним из важнейших факторов успеха хозяйств оказались влагосберегающие технологии, в первую очередь это ноу-тилл или минитилл – там, где удалось сохранить зимнюю влагу, не разрыхляя почву с весны механическими орудиями и оберегая от испарения мульчирующим слоем – растения сохранили потенциал продуктивности и реализовали его при появлении долгожданных июльских

Рисунок 1 – Фактические и среднеголетние показатели погодных условий на метеостанции г. Курган за период с мая по сентябрь 2021 года (источник первичных данных: <http://www.pogodaiklimat.ru>)

Рисунок 2 – Погодные условия, зафиксированные на различных метеостанциях Курганской области в июле 2021 года (источник первичных данных: <http://www.pogodaiklimat.ru>)

Рисунок 3 – Урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем по районам Курганской области в 2021 году (источник первичных данных: сайт Департамента АПК Курганской области)

осадков. Для данной, так называемой «нулевой» технологии, характерны «химические пары» и «прямой посев» анкерными (или дисковыми) сошниками, высокий уровень интенсификации: применение химических и биологических средств защиты растений и минеральных удобрений на нескольких этапах роста и развития растений. Как видим от «нуля» здесь только отсутствие механических обработок, а внимание уходу за посевами, напротив, достаточно серьёзное и отнюдь не «нулевое». По таким технологиям из посещаемых хозяйств работают, например, ООО «Муза» Щучанского, ТОО «Степное» Половинского районов. Осуществляют переход к «прямому посеву» в ТОО «Озерное» Целинного, ТОО «Пичугино» Варгашинского, ООО «Агроинвест» Каргапольского районов, здесь работают на части площадей по технологии мини-тилл, а на некоторых полях – с поверхностными механическими обработками.

В то же время в Курганской области есть и те хозяйства, которые применяют не только поверхностную механическую обработку почвы (дискование, культивацию), но и безотвальное рыхление и даже редко применяемую сейчас отвальную вспашку, также получая достойный урожай, например, это хозяйства, где побывали сотрудники Курганского НИИСХ, – ООО «Агротехсервис» Варгашинского

и КФК «Птицын П.А.» Звериноголовского районов. Связан такой выбор технологий как со сложившимися в хозяйстве многолетними традициями классического земледелия, так и с осознанным выбором снижения химического (к тому же всё более дорожающего) «пресса» на поля. Кроме того, приобретение специализированной посевной техники для ноу-тилл является пока весьма экономически непростым решением, а в настоящее время по ряду позиций – даже невозможным из-за того, что техника зачастую импортная. В то же время отечественное машиностроение активно развивается в этом направлении и уже предлагает альтернативу зарубежным вариантам посевной техники как для ноу-тилл, так и других модификаций.

Проблему засоренности полей и накопления влаги в почве при классической технологии в хозяйствах решают увеличением парового клина с многократными механическими обработками на разную глубину в зависимости от технологии и проведением послеуборочных и предпосевных механических обработок почвы. В структуре пашни большинства названных хозяйств пары занимают не менее 20–30%. Следует сказать, что зернопаровые севообороты с высокой долей пара (около 25% и выше) традиционно доминируют в Зауралье, так как пар является

ся гарантом чистых полей, накопления продуктивной почвенной влаги и доступного азота в почве и, как следствие, получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в любой, особенно в засушливый год.

Показатель	Севооборот		Отношение показателей плодосменного севооборота к зернопаровому, %
	Зернопаровой	Плодосменный	
Стоимость техники, руб/га	13300	16000	120
Затраты труда, чел.-час/га	2,7	3,3	122
Материально-денежные затраты, руб/га	11888	14658	123
Расчетная продуктивность севооборота, тонн з.е./га пашни	1,5	2,1	140
Стоимость продукции, руб/га	19494	36958	190
Прибыль, руб/га	7606	22300	293
Рентабельность, %	64	152	238

Таблица – Экономическая эффективность зернопарового и плодосменного севооборотов (расчетная, по ценам на конец 2021 года)

Итоги 2021 года показали это как никогда: дружные всходы семян, посеянных как стерневыми, так и дисковыми сеялками, были получены в первую очередь по паровому предшественнику, здесь же растения дольше сохраняли стрессоустойчивость на фоне засухи. При посеве анкерным сошником, при ноу-тилл, семена также попадают во влажный слой, влага лучше сохраняется за счет наименьшего испарения в почве из-за отсутствия её рыхления. При прямом посеве в большинстве хозяйств также используются пары, только уже химические, занимают они хоть и меньшую, но вполне достойную (около 10%, как в ООО «Муза», ООО «Озерное») долю в структуре пашни. Пары при ноу-тилл вводят в первую очередь с целью борьбы с сорняками. В то же время некоторые хозяйства Курганской области в последние годы переходят на беспаровое земледелие, например, ТОО «Степное» Половинского района.

Отсутствие паровых полей компенсируется введением в севооборот различных по своим биологическим особенностям сельхозкультур, то есть севооборот становится плодосменным. Особое значение при этом имеет чередование культур с раз-

ной корневой системой (корнеоборот) – мочковатой, как у зерновых и стержневой, как у гороха, рапса, льна масличного, подсолнечника и т.д. Плодосменные севообороты имеют преимущество как с экологической, так и с экономической стороны.

ЕЖЕГОДНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, РАЗБОР КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПЫТА, ВНЕДРЕНИЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КУЛЬТУР, СОРТОВ – ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Плюсы корнеоборота:

1 – происходит естественное разуплотнение почвы стержневой корневой системой одних культур и разрыхление и накопление органики за счет мочковатой систе-

мы других, углубление корнеобитаемого слоя почвы, соединение продуктивной влаги в нижних и верхних почвенных слоях;

2 – чередование культур с разными сопутствующими болезнями, сорняками, вредителями не создает условия для накопления этих вредных объектов на поле;

3 – спрос и цена на разные культуры ежегодно различаются в ту или иную сторону, выращивание нескольких культур позволяет минимизировать риски провалов как цен, так и урожая в разные по погодным условиям годы.

Даже при простом расчетном сравнении экономической эффективности зернопарового севооборота (с двумя полями пшеницы и одним паровым) и плодосменного, включающего 10 полей: пар – озимая пшеница – яровая пшеница – горох – яровая пшеница – яровая пшеница – соя – яровая пшеница – яровая пшеница – подсолнечник очевидна выгода плодосмена (таблица).

При переходе на плодосменный севооборот из-за увеличения посевной площади при сокращении пара на 35% потребность в технике и её стоимость увеличиваются с 13300 до 16000 руб/га. Однако техника на технологических операциях разных культур используется эффективнее. Несмотря на рост материально-денежных затрат в плодосменном севообороте с 11888 до 14658 руб/га, за счет продуктивности культур и их более высокой маржинальности увеличивается как прибыль с 7606 до 22300 руб/га, так и рентабельность с 64 до 152%.

По данным Департамента АПК области, в засушливый 2021 год урожайность льна-кудряша (масличного) в зависимости от района варьировала в среднем от 5,5 до 22,3 ц/га, подсолнечника от 2,8 до 19,4 ц/га, рапса от 5,3 до 23,8 ц/га. Исходя из интервала этих цифр очевиден большой потенциал повышения урожайности масличных культур в среднем по области.

Немаловажную роль в перспективности расширения площадей под засухоустойчивыми масличными культурами в последние годы играет потепление и усиление засушливости зауральского климата. Сумма температур выше 5°C становится несколько выше, а гидротермический коэффициент, характеризующий засушливость климата,

→→

снизились за последние 20 лет на 0,1 по сравнению с предыдущим пятидесятилетним периодом. Среднесуточная температура вегетационного периода (май-август) в среднем за 2001-2021 гг. по сравнению с периодом 1950-2000 гг. повысилась на 0,6; 0,8; 0,7; 0,3 °С, соответственно, в северо-западной, центральной, восточной, южной зонах.

Во всех хозяйствах, где побывали ученые Курганского НИИСХ, занимаются выращиванием не только ведущей в Зауралье культуры – яровой мягкой пшеницы, но и твер-

доль пшеницы, озимой ржи, ячменя, овса, гречихи, гороха, рапса, подсолнечника и льна масличного. Масличные культуры, менее распространенные в Курганской области, по сравнению с зерновыми и зернобобовыми, набирают всё большую популярность у зауральских сельхозтоваропроизводителей. Свяzano это, в первую очередь, с серьезным повышением за последние 2 года мировых цен на масличное сырье. В ООО «Агротехсервис» также начали возделывание кукурузы для потребностей своего животноводства, а в ООО «Пичугино» и ТОО «Степное» присматриваются к сое, как перспективной высокорентабельной культуре.

Нельзя не отметить и сортовой состав высеваемых культур в успешных хозяйствах: это высокоурожайные, адаптированные, районированные сорта. Бывает и так, что сорт не районирован, но интересен по отзывам других хозяйств соседних регионов, тогда хозяйство высевает его на опытных участках в течение нескольких лет, сравнивая с другими сортами, и только тогда принимает решение о переходе на большие посевные площади. Без сортоиспытания в конкретных условиях, посев непроверенных сортов чреват экономическими рисками. Проведение производственных опытов ста-

ло уже привычным в любом развивающемся хозяйстве, это сегодня понимает каждый руководитель. Чтобы найти, нужно искать, пробовать и обязательно анализировать. Ежегодный анализ полученных результатов, разбор как положительного, так и отрицательного опыта, внедрение более совершенных технологий, культур, сортов – единственно верный путь к успеху в сельском хозяйстве. Важно делать правильные выводы из уроков предыдущих лет. Анализ современных технологий невозможен без подробного ведения книг истории полей. В настоящее время это удобно осуществлять с помощью электронных программ как отдельных, так

и внедренных в системах мониторинга транспорта. Предлагает такие собственные разработки и Курганский НИИСХ. Среди них – программа «Агрокарта» и «Агромонитор», доступные как для приобретения так и для освоения любому хозяйству.

Важнейшим драйвером положительных изменений в сельскохозяйственном производстве среди курганских аграриев, по мнению ученых, видится в существенном повышении уровня грамотности и профессионализма руководителей и агрономов хозяйств, которые выстраивают свою, адаптиро-

ванную к местным условиям систему агротехнологий, поддерживая высокий уровень культуры земледелия, качества выполнения работ на всех технологических этапах, постоянно учатся на семинарах, вебинарах, где обмениваются опытом с другими неравнодушными земледельцами, читают научную литературу и выписывают журналы, в которых отражается научно-практический опыт.

Перед началом нового полевого сезона хочется пожелать всем аграриям удачи, хорошей погоды, богатых урожаев и финансовой стабильности!

С